

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.04.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК**

Рахматова Дилбар Исматиллоевна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино.

Бухара, Узбекистан. <https://orcid.org/0009-0001-4540-2615>

e-mail: rahmatova.dilbar@bsmi.uz

Резюме.

Картина когнитивных расстройств и спектр включённых нейрокогнитивных доменов отличались между обследованными группами и особенно данная дифференциация явно наблюдалась у лиц среднего возраста, свидетельствуя об проявляющих расстройств нейробиологических механизмов, участвующих в регуляции когнитивных процессов, под воздействием развивающихся патологических процессов в почках. У обеих возрастных категорий наблюдается чётко сформированная тенденция к уменьшению проявлений нейрокогнитивных доменов в ответ на увеличения степени тяжести ХБП, демонстрируя обратную корреляционную связь между ними.

Ключевые слова: хронической болезни почек, нейрокогнитивные домены, внимание, память, речь

**NEUROPSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF NEUROLOGICAL
COMPLICATIONS IN CHRONIC KIDNEY DISEASE**

Rakhmatova D.I.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino. Bukhara, Uzbekistan.

<https://orcid.org/0009-0001-4540-2615>

e-mail: rahmatova.dilbar@bsmi.uz

Abstract

The picture of cognitive disorders and the spectrum of included neurocognitive domains differed between the examined groups and this differentiation was especially clearly observed in middle-aged individuals, indicating the manifestation of disorders of neurobiological mechanisms involved in the regulation of cognitive processes under the influence of developing pathological processes in the kidneys. In both age categories, there is a clearly formed tendency to decrease the manifestations of neurocognitive domains in response to an increase in the severity of CKD, demonstrating an inverse correlation between them.

Keywords: chronic kidney disease, neurocognitive domains, attention, memory, speech

**СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИДА НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРНИНГ
НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.**

Рахматова Дилбар Исматиллоевна

Резюме.

Когнитив бузилишларнинг кўриниши ва киритилган нейрокогнитив соҳалар спектри текширилаётган гуруҳлар ўртасида фарқ қилди ва бу фарқ айниқса ўрта ёшдаги одамларда аниқ кузатилди, бу буйраклардаги ривожланаётган патологик жараёнлар таъсирида когнитив жараёнларни тартибга солишда иштирок этадиган нейробиологик механизмларнинг бузилишининг намоён бўлишини кўрсатади. Иккала ёш тоифасида ҳам, улар ўртасидаги тесқари корреляцияни кўрсатиб, СБКнинг оғирлиги ошишига жавобан нейрокогнитив доменларнинг пасайиши тенденцияси кузатилди.

Калит сўзлар: сурункали буйрак касаллиги, нейрокогнитив соҳалар, диққат, хотира, нутқ

Актуальность. Хроническая болезнь почек (ХБП) приобретает высокий уровень заболеваемости, с частотой поражения на каждого девятого человека в мире, что доводит его до степени неинфекционной эпидемии. В мире в 2017 году официально было зарегистрировано 697,5 миллиона случаев ХБП, их глобальное распространение составило 9,1%, а смертность составила 1,2 млн человек, что также имела и роль неврологических осложнений в данных показателях. Все стадии ХБП взаимосвязаны с высоким риском развития сердечно-сосудистой заболеваемости, осложнений со стороны центральной и периферической нервной системы, преждевременной утратой трудоспособности и снижением качества жизни пациентов [2,3]. По данным «Национального почечного фонда» США, частота неврологических расстройств у пациентов в додиализной стадии составляет 65%, тогда как, на заместительной почечной терапии она составляет до 90%. В частности, развития инсульта у больных в диализном этапе 17%, с ХБП без диализа — 10%, у лиц без почечной патологии он развивается в пределах 4%. [1,4]. На диализном этапе показатель летальности от инсульта превалирует в 3-5 раза по отношению у пациентов без почечной патологии. В связи с этим, выбранная научная работа является актуальным и востребованным и имеет научно-практическую значимость. Когнитивные дисфункции - это нарушения когнитивных функций, в основном в передних отделах головного мозга, приводящему к образованию патологической связи с подкорковыми базальными ганглиями [3]. Благодаря когнитивным функциям человек формирует взаимодействие с окружающим миром. До сих пор имеются разногласие между учёными по вопросам патофизиологических механизмов возникновения когнитивных нарушений при ХБП и при оценке степени когнитивных расстройств при ХБП.

Материалы и методы исследования. Все больные были распределены по следующим группам: к сравнительной группе отнесены 42 пациента с начальной стадией ХБП без неврологических осложнений, рассмотренные как группа сравнения (18,3% пациента); к 2-основной группе отнесены пациенты с ХБП с неврологическими расстройствами, которая была разделена на 2 подгруппы: 1-п/группа с легкими неврологическими осложнениями 86 (45,7%) пациентов, и 2-п/группа с умеренными неврологическими расстройствами 102 (54,2%) пациента. Так как, у обследуемых преобладали мультифункциональные варианты когнитивных расстройств (КР) по сравнению с монофункциональным, целесообразно было выбрать шкалу, которая включала бы оценку нескольких нейрокогнитивных доменов. С этой целью, мы в нашей работе выбрали Адденбрукскую шкалу оценки когнитивных функций III (Addenbrooke's cognitive examination III — ACE-III UK Version A (2017)). Привилегия данной шкалы в том, что он включает в себя совокупность самых важных когнитивных доменов, таких как, внимание, память, речь, скорости вербальных ассоциаций и зрительно-пространственные функции и не будет надобности прибегать к дополнительным оценивающим шкалам. Эффективность данной шкалы можно обосновать тем, что в шкале превалирует задачи на оценку внимания, исполнительных навыков и конструктивную речь, где есть возможность интерпретировать как легкие и умеренные, так и выраженные когнитивные расстройства. Следует отметить, что когнитивная функция головного мозга меняется с возрастом, потому что мозг физиологически будет стареть, кроме того, с возрастом присоединяются всё больше и больше сопутствующих заболеваний, которые в какой-то степени повлияют на когнитивную активность мозга. Учитывая, разницу в возрастной категории обследованных больных, мы в нашей работе оценили когнитивную функцию по отдельности исходя от возраста пациентов. Соответственно, возрастная категория среди пациентов распределялась по классификации ВОЗ (2021). Первоначально, исследование проводилось у лиц молодого возраста (18-44 лет). В сравнительной группе пациентов молодого возраста составило 9 (21,4%), тогда как, из основной группы в 1-п/группе пациентов молодого возраста составило 28 (32,6%) и в 2-п/группе 37 (36,3%) обследованных.

Результаты исследования. В сравнительной группе нейрокогнитивные домены, по Адденбрукской шкале такие как, «Внимание» и «Память» не имели достоверной разницы с 1-п/группой, тогда как по отношению к 2-п/группы они в баллах превалировали на 1,2 раза. Скорость вербальных ассоциаций и домен речи в сравнительной группе были на 1,2 раза больше по отношению к 2-п/группе. Домен «Зрительно-пространственные функции» в сравнительной группе превышал на 1,3 раза 2-п/группу. При категоризации количественных данных, по вышеизложенным нейрокогнитивным доменам, общая сумма в сравнительной группе составила 95,5 балла, тогда как в 1-п/группе 87,2 балла и в 2-п/группе 79,3 балла, где четко прослеживается тенденция к уменьшению

общего балла по Адденбрукской шкале пропорционально к увеличению стадии ХБП, т.е. наблюдался обратная корреляционная связь между данными показателями. Учитывая молодой возраст пациентов, в сравнительной группе показатели были практически в пределах нормы, особенно в показателях «Скорость вербальных ассоциаций» и в домене «Речь» были высокие результаты и не наблюдался чётко выраженная разница между группами. Сравнительная группа превышала всего лишь на 1,2 раза от 2 п/группы (табл.1).

Таблица 1

Оценка когнитивных расстройств среди групп молодого возраста по Адденбрукской шкале (в баллах)

Когнитивные домены	Контроль. группа (n=42)	Сравнитель. группа (n=42)	Основная группа	
			1-п/группа (n=86)	2-п/группа (n=102)
Внимание	18,0±0,11	16,2±0,33	14,9±0,25	13,3±0,21
Память	25,9±0,13	24,9±0,12	22,5±0,18*	21,2±0,16*^
Скорость вербальных ассоциаций	13,9±0,17	13,1±0,18	12,6±0,27	11,4±0,22
Речь	26,0±0,12	25,7±0,22	23,8±0,24*	21,3±0,23*^
Зрительно-пространственные функции	16,0±0,10	15,6±0,23	13,4±0,31	12,1±0,25*
Итого	99,8±0,02	95,5±0,39	87,2±0,31*	79,3±0,28*^^

*Примечание: *- различия относительно сравнительной группе значимы (*- $p < 0,05$, **- $p < 0,01$, ***- $p < 0,001$); ^-различие относительно 1-п/группе значимы (^- $p < 0,05$, ^^ $p < 0,01$, ^^^- $p < 0,001$).*

Следующую категорию составили пациенты среднего возраста (45-59 лет), где в сравнительной группе он составил 33 (78,6%) пациентов, из основной группы в 1-п/группе количество пациентов с средним возрастом было 58 (67,4%) и во 2-п/группе 65 (63,7%) больных. В сравнительной группе среднего возраста все нейрокогнитивные домены имели своё превосходство от основной группы, так к примеру, домен «Внимание» имел чётко выраженную разницу с 2-п/группой, превышая на 1,5 раза, тогда как домен «Память» превалировал от 2-п/группы на 1,3 раза, не имея статистически достоверной разницы с 1-п/группой. Однако, домен «Скорость вербальных ассоциаций» в сравнительной группе значимо превосходил по баллу как от 1-п/группы (на 1,2 раза), так и от 2-п/группы (1,5 раза). Домен «Речь», в сравнительной группе

превалировал по баллу на 1,2 раза от 1-п/группы, а от 2-п/группы он был выше на 1,4 раза, идентично 5-домен в сравнительной группе был на 1,4 раза больше по отношению к 2-п/группе (табл.2).

Таблица 2

Оценка когнитивных расстройств среди групп среднего возраста по Адденбрукской шкале (в баллах)

Когнитивные домены	Контроль. гр. (n=42)	Сравнитель. группа (n=42)	Основная группа	
			1-п/группа (n=86)	2-п/группа (n=102)
Внимание	17,8±0,2	15,4±0,21	12,2±0,18*	10,3±0,15**^^
Память	25,8±0,17	23,6±0,19	21,6±0,23*	18,9±0,21**^^
Скорость вербальных ассоциаций	13,9±0,25	12,7±0,25	10,4±0,27*	8,2±0,19**^^
Речь	26,0±0,25	24,5±0,18	21,3±0,21*	19,1±0,17**^
Зрительно-пространственные функции	16,0±0,12	14,4±0,20	12,6±0,19	10,3±0,22**^
Итого	99,5±0,05	90,6±0,31	78,1±0,29**	66,8±0,28**^^

Примечание: *- различия относительно сравнительной группе значимы (*- $p < 0,05$, **- $p < 0,01$, ***- $p < 0,001$); ^-различие относительно 1-п/группе значимы (^- $p < 0,05$, ^^ $p < 0,01$, ^^ $p < 0,001$).

При категоризации количественных данных, среди групп среднего возраста нейрокогнитивные домены имели больше статистически достоверных различий по сравнению у обследованных групп молодого возраста. Сравнительная группа составила 90,6 балла, 1-п/группа 78,1 балла и 2-п/группа 66,8 балла, по сравнению с группой контроля, которая составила 99,5 балла (максимальный 100 баллов) т.е., сравнительная группа превышала на 1,2 раза от 1-п/группы и на 1,4 раза от 2-п/группы, что указывало на тесную взаимосвязь между развитием когнитивных расстройств и стадиями развития ХБП. Данная взаимосвязь доказывало непосредственную связь между ренальным и церебральным кровообращением, привядшая к развитию почечно-обусловленной смешанной энцефалопатии.

Вывод. Следуя вышеизложенным, можно констатировать, что картина когнитивных расстройств и спектр включённых нейрокогнитивных доменов отличались между обследованными группами и особенно данная дифференциация явно наблюдалось у лиц среднего возраста, свидетельствуя об проявляющих расстройств нейробиологических механизмов, участвующих в регуляции когнитивных процессов, под воздействием развивающихся

патологических процессов в почках. Следует отметить, что у обеих возрастных категорий наблюдается чётко сформированная тенденция к уменьшению проявлений нейрокогнитивных доменов в ответ на увеличения степени тяжести ХБП, демонстрируя обратную корреляционную связь между ними. В данном случае у обследованных больных с ХБП уже на ранних стадиях заболевания отмечалось в основном легкие и умеренные нейропсихологические расстройства, доказывая о развитии почечно-обусловленной смешанной энцефалопатии.

Список литературы:

1. Дамулин И. В., Воскресенская О. Н. Неврологические нарушения при хронической болезни почек //Неврологический вестник. – 2017. – Т. 49. – №. 1. – С. 34-39.
2. Никитина А.А., Хрулёв А.Е. Цереброваскулярные расстройства додиализного периода хронической болезни почек и механизмы их развития// Медицинский альманах. – 2018. - № 5. – С. 28-32.
3. Синюхин В.Н., Рабинович Э.З.Соколов., М.А., Сивков А.В. Неврологические расстройства при хронической болезни почек// Экспериментальная и клиническая урология. – 2017. - №2. – С. 92-101.
4. Смирнов А.В., Васильева И.А., Нестерова О.Б., Голубев Р.В., Васильев А.Н., Коростелева Н.Ю., и др. Качество жизни и когнитивные функции у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, получающих гемодиализ с использованием сукцинат содержащего диализирующего раствора// Терапевтический архив. – 2014. – Р. 11-17.
5. Смирнов А.В., Каюков И.Г., Румянцев А.Ш., Проблема оценки скорости клубочковой фильтрации при ожирении// Нефрология, - 2017, - Том 21, №2, - С. 20-23.
6. Рахматова, Д. И., & Нарзиллоева, С. Ж. Диагностика нарушений деятельности центральной нервной системы при ишемическом инсульте с помощью определения когнитивной дисфункции// Новый день в медицине, - Бухара, -2022. - №1(39), - С. 225-229.
7. Рахматова, Д. И. Эффективность нейротрофической терапии сертозина при ишемическом инсульте// Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, Ташкент, - 2022, -№ 3(1).
8. Рахматова Д.И. Диагностика нарушений деятельности центральной нервной системы при хронической болезни почек с помощью определения когнитивной дисфункции// Журнал современной медицины, - 2024. -№4 (7). -С. 141-144
9. Rakhmatova D.I. Effectiveness of cerebrolysin in the treatment of encephalopathy in chronic kidney disease// Sentral Asia journal of medicine, - 2024, - №3 - P.45-51.